

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

4. Х.Дўстмухаммад. Бозор. – Тошкент: “Шарқ” нашриёт – матбаа консерни, 2000. – 190 б.
5. Е.Аъзам. Отойининг туғилган йили. – Toshkent, 1981.
6. Yo‘ldoshev A. Puankare. – Toshkent: Akademnashr, 2019. – 288 b.

ЮМОР ЧЕРЕЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРЕВОД

Фарангиз Музаффарова,

Базовая докторантка Узбекского государственного
университета мировых языков

e-mail: muzaffarova.farangiz1999@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается прагматический потенциал фразеологических единиц в создании юмора и анализируются основные трудности их перевода на другой язык. На материале английских и узбекских фразеологизмов показано, что комический эффект формируется за счёт метафоричности, абсурдности образов и контраста между буквальным и переносным значениями. Особое внимание уделено стратегиям перевода: буквальному, функциональному и адаптивному, а также их влиянию на сохранение прагматической силы и эмоционального воздействия текста. Делается вывод о необходимости учитывать культурный контекст и коммуникативную ситуацию для достижения адекватности перевода и сохранения юмористического эффекта.

Ключевые слова: фразеологизм, юмор, прагматика, идиома, перевод, культурный контекст, функциональный эквивалент.

Abstract. This article explores how phraseological units create humor and examines the key challenges involved in translating them into another language. Drawing on examples from English and Uzbek, it shows that the comic effect often stems from vivid metaphors, playful absurdity, and the tension between literal and figurative meanings. Special attention is given to translation strategies — literal, functional, and adaptive — and to how each approach affects the preservation of pragmatic force and emotional resonance. The paper concludes that successful translation requires careful consideration of cultural background and communicative context to ensure both accuracy and the retention of humor.

Keywords: phraseology, humor, pragmatics, idiom, translation, cultural context, functional equivalence.

Введение

Фразеологизмы представляют собой устойчивые словосочетания, значение которых не выводимо из значений отдельных компонентов, что делает их важнейшим выразительным средством языка. Их комический потенциал часто связан с метафоричностью, гиперболой и неожиданностью образа, что позволяет создавать иронический или сатирический эффект [Pinnavaia, 2002, с. 55]. Юмор, возникающий при использовании фразеологизмов, основан на

разрыве между буквальным и переносным значениями, а также на контрасте между ситуацией и употреблённым выражением [Wang & Meng, 2016, с. 96]. В условиях межкультурной коммуникации особое значение приобретает вопрос перевода: переводчик должен не только передать смысл, но и сохранить прагматическую силу и комическую окраску выражения.

Основная часть

Одним из типичных английских примеров является идиома *kick the bucket*, обозначающая смерть. Юмор здесь проявляется через несоответствие бытового образа «пнуть ведро» и серьёзности темы смерти, что создаёт эффект лёгкой иронии. В узбекском языке для передачи этого смысла используется выражение *vafot etmoq*, лишённое комического оттенка, поэтому при художественном переводе переводчик может прибегнуть к разговорному русскому эквиваленту «отдать концы» или использовать адаптированное выражение, чтобы сохранить комическую окраску [Mamatov, 2020, с. 65]. Другим примером может служить идиома *when pigs fly*, обозначающая невозможность события. Её комизм основан на абсурдности образа и часто используется в саркастическом ключе. В узбекском языке аналогом может служить выражение *tog' echkisi uchsa ham ishonmayman* («даже если горная коза полетит, я не поверю»), которое также создаёт абсурдный, а значит комический образ [Muzaffarova, 2025, с. 58].

Узбекская фразеология богата идиомами, в которых юмор рождается из телесных или бытовых образов. Так, выражение *do'ppisi tor keldi* («его доппа стала узка») описывает ситуацию, когда человек оказался в стеснённом положении, иронично намекая, что «шапка жмёт». Слушатель мгновенно визуализирует ситуацию, что усиливает комический эффект [Bobokulova, 2023, с. 69]. В переводе на английский можно использовать эквивалент *to be in a tight spot*, но буквальный перевод теряет культурную окраску и национальный колорит. Ещё один яркий пример — *do'ppisini osmonga otmoq* («бросить доппу в небо»), означающее «сильно обрадоваться». Сама метафора вызывает улыбку, так как визуально передаёт взрыв радости через действие с традиционным головным убором. На английский язык обычно переводят функциональным эквивалентом *be over the moon*, который сохраняет экспрессию, но не передаёт этнокультурный элемент.

С прагматической точки зрения, юмор во фразеологических единицах работает как средство снижения официальности и напряжённости коммуникации, создавая эффект «своего круга» [Shintemirova et al., 2024, с. 171]. В художественном тексте или разговорной речи это усиливает близость говорящего и слушателя, а в медиадискурсе помогает привлечь внимание и вызвать эмоциональный отклик. Переводчик при работе с такими выражениями должен учитывать жанр текста, аудиторию и коммуникативную задачу. Если в языке перевода нет подходящего аналога, допустимо использовать описательный перевод или даже окказиональное создание новой идиомы, чтобы сохранить комический эффект.

Заключение

Фразеологизмы — важный источник комизма, так как они основаны на культурно значимых образах и метафорах, вызывающих у реципиента неожиданные ассоциации. Прагматическая сила юмора через идиомы заключается не только в передаче информации, но и в создании эмоциональной связи между участниками коммуникации. Перевод таких выражений требует не буквальной передачи, а сохранения эффекта: адаптация и функциональный эквивалент часто предпочтительнее, чем прямой перевод. Таким образом, задача переводчика — обеспечить, чтобы иноязычный читатель не только понял фразу, но и улыбнулся в тех же местах, что и носитель оригинального языка.

Список литературы:

1. Bobokulova, I. (2023). *Linguocultural Characteristics of the Idioms in English and Uzbek Languages*. JMEA Journal of Modern Educational Achievements, 10, 63–70.
2. Mamatov, A. (2020). *Zamonaviy lingvistika*. Tashkent: “Tafakkur avlodi” 167 p.
3. Pinnavaia, L. (2002). *The grammaticalization of English idioms: a hypothesis for teaching purposes*. Mots Palabras Words, 1, 55–62.
4. Shintemirova, A., Serikova, S., Yessetova, A., Irgebayeva, A., & Minaeva, N. (2024). *Stylistic Characteristics of Phraseological Units with a Numeric Component*. Novitas-ROYAL, 18(1), 169–178.
5. Wang, C.-f., & Meng, F.-m. (2016). *On the Nonce Variant of English Idioms*. US-China Foreign Language, 14(2), 90–97.
6. Музаффарова, Фарангиз. «Национально-культурные особенности фразеологизмов с зоонимическим компонентом в английском и узбекском языках». *Лингвоспектр*, т. 3, вып. 1, март 2025 г., сс. 55-60.

PSYCHOLINGUISTIC INSIGHTS INTO THE PROCESSING AND ACQUISITION OF FORMULAIC LANGUAGE IN SECOND LANGUAGE LEARNING

Abdulkhakova Dilafruz Shamsiddinovna,

PhD student, Uzbekistan state university of world languages Tashkent,
Uzbekistan

E-mail: abdulkhakovadilafruz@gmail.com

ORCID ID: 0009-0006-0237-6193

Web of Science ResearcherIDNJS-9357-2025

Abstract. Formulaic language encompasses fixed expressions and multi-word units that are processed and produced as single entities. This article examines the holistic processing of formulaic expressions which is likely to include the psycholinguistic approaches to understanding formulaic language, focusing on its processing advantages, acquisition, and implications for second language learners. Drawing on empirical studies which have been under discussion for a long time, it can be explored how formulaic sequences are represented in the mental lexicon, their